

Revista Divulgación Científica
Universidad Territorial Deltaica Francisco Tamayo
Nº1, Julio–Diciembre, 2019
Depósito legal: DA2019000004
<https://redici-utdft.webnode.es/>

LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN ENFERMERÍA: UNA VISIÓN ACTUAL DESDE LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

Zully Vianney Rodríguez de Vásquez ^[*]
Universidad Territorial Deltaica Francisco Tamayo
Tucupita-Venezuela
zullyr.1971@gmail.com

Recepción: 03- 05-2019 y Aprobación: 17- 06 -2019

Resumen

Toda profesión tiene funciones que cumplir en su desempeño profesional, enfermería como profesión y ciencia tiene a su haber una amplia responsabilidad y es precisamente la de profundizar en conocimiento, y esto solo lo logra a través de la investigación, lo cual resulta primordial tanto para su desarrollo profesional como para su identificación con esta función. Por otra parte, por su rol docente dentro de las universidades en la formación de los nuevos profesionales de enfermería es de gran importancia su incursión en la investigación y dar a conocer los resultados de los hallazgos encontrados para fortalecer así la enseñanza- aprendizaje de los estudiantes. Dentro del mismo orden de idea el propósito del artículo está centrado en reflexionar sobre la importancia de la investigación científica en enfermería dentro del contexto universitario. Así mismo la estructura del este apartado se abarca desde tres miradas: en primer lugar, los inicios de la investigación en enfermería, en segundo lugar, la evolución de la investigación en la enfermería en la vertiente Salud, y para finalizar la evolución de la investigación en la enfermería en la vertiente universitaria. El camino metodológico a seguir por el investigador se basó en la revisión documental. El valor de la presente creación intelectual radica en reconocer el papel que desempeña la investigación científica en la enfermería dentro del ámbito universitario.

Palabras claves: investigación científica; enfermería; educación universitaria

Abstract

Every profession has functions to fulfill its professional performance, nursing as a profession and science has to its credit a wide responsibility and it is precisely to deepen knowledge and this only achieved through research, which is essential for your professional development as for its identification with this function. On the other hand, due to its teaching role within the universities in the training of new nursing professionals, it is of great importance its incursion in the research and to make known the results of the findings found in order to strengthen the teaching-learning of the students . Within the same order of idea the purpose of the article is focused on reflecting on the importance of scientific research in nursing within the university context. Likewise, the structure of this section is covered from three perspectives: first, the beginnings of nursing research, secondly, the evolution of research in nursing in the Health area, and to finalize the evolution of research in nursing on the university side. The methodological path followed by the researcher was based on the documentary review. The value of the present intellectual creation lies in recognizing the role played by scientific research in nursing within the university environment.

Key words: scientific research; nursing; university education

Introducción

La enfermería con el tiempo ha venido desarrollando una formación humanística, científica, académica, orientada a cumplir funciones en su ámbito laboral, lo que ha contribuido significativamente tanto en su desarrollo profesional como en los nuevos profesionales que se están formando dentro de las universidades y establecimientos de salud. Como ciencia posee un conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas, que se ha ido fraguando desde sus inicios además poseen diversas funciones inherentes a su rol profesional, siendo todas de gran importancia. Sin embargo, es de señalar, que la función de investigación es la base científica donde se asienta todo su conocimiento tanto para su práctica profesional como para su rol en el campo educativo.

La evolución de la investigación en la enfermería ha sido condicionada por el cuidado que esta presta de manera individual o colectivamente a la sociedad además a medida que aumenta el desarrollo profesional de la enfermería. En estos tiempos, la participación de enfermería en la investigación ha cambiado en el transcurrir del tiempo siendo en el siglo XXI muy prometedora por lo que la enfermería debe estar inmersa, en el desarrollo de investigaciones y publicar los resultados de su producción a fin de fortalecer su nivel profesional tanto en el campo asistencial como en el ámbito docente.

La enfermería en su comienzo tuvo como característica una práctica basada en el cuidado del ser humano de forma empírica sin ninguna base en el método científico, sin embargo, con la aparición de la *era de Nitghingale* comienzan a aparecer los primeros indicios de investigación en la enfermería, siendo ella, la pionera en establecer la primera base conceptual de cuidado del ser humano. Una vez establecida la enfermería como profesión y con un cuerpo de conocimiento, y reconocidas las enfermeras como parte de los equipos de salud, se inician las primeras investigaciones mediante el apoyo de organizaciones internacionales con el fin de aumentar sus conocimientos, para prestar cuidado de calidad a los usuarios en los establecimientos de salud.

Con la aparición de las universidades y la necesidad de acrecentar sus sapiencias las enfermeras asumen la responsabilidad de seguir preparándose en las mencionadas instituciones y a cumplir su rol docente en las mismas y pasan a formar a los nuevos profesionales de enfermería. En esa incursión en el campo educativo, se profundiza y reconoce la necesidad de la investigación para su profesión.

En relación a la estructura del artículo este consta de tres secciones, los cuales se describen a continuación: una primera sección titulada: los inicios de la investigación en enfermería antes la *era de Nitghingale*, y el nacimiento de la investigación con la aparición de la *era de Nitghingale*. Una segunda sección titulada: evolución de la investigación en la enfermería en el campo salud, y una tercera sección titulada: evolución de la investigación en la enfermería en el ámbito universitario.

Los Inicios de la Investigación en Enfermería

En sus comienzos la enfermería estaba centrada empíricamente en su función asistencial como es la atención de los enfermos. Sus actividades se limitaban al cumplimiento de las órdenes indicadas por los médicos para la prestación del cuidado. Con el transcurrir del tiempo pasa a cumplir dos funciones más, la función administrativa y la de educación del personal aspirante a ser enfermeras; pero siempre con limitantes y sujeta a la supervisión médica. Su disciplina estaba reducida a una rigidez y a una obediencia incuestionable. Durante esta época preliminar mantuvo un desfavorecimiento en el desarrollo y crecimiento de la enfermería en aspectos como son el pensamiento crítico, la creatividad e investigación, la participación en la investigación fue muy lenta. Valga destacar, que antes de la *era de Nitghingale*, las enfermeras de la época no eran suficientes y no estaban en condición de emprender la investigación.

Con la aparición de la *era de Nitghingale*, comienza la reforma de esta profesión en todos sus ámbitos, pasando a ser considerada la misma Nitghingale como *la madre de la enfermería moderna* por su rol cumplido en esta profesión. Tal como lo señala Torres, (1995); “Esta mujer, de amplia educación y alta posición social... estableció normas de enfermería práctica, y de administración de hospitales. Además de establecer firmemente la base del sistema moderno para la enseñanza de la práctica de la enfermería” (p. 86). Asimismo, por su espíritu de indagación basada en el pragmatismo, fue creadora de la primera teoría que aun en la actualidad es considerada vigente y que lleva su nombre. Fue autora de otros escritos relacionados con la enfermería. Esto, evidencia el rol que cumplió esta noble mujer dando inicio así a los primeros avances hacia la función investigativa de la enfermería y generando que fuera reconocida la necesidad de hacer investigación como parte integral de las funciones de la enfermería.

Con el devenir de los años la investigación en enfermería fue evolucionando de tal forma que en 1941 fue un año crucial cuando la Asociación of Collegiate Shools of Nursing patrocinó un foro donde fue incorporada la investigación en esta profesión. Años después en 1950 la cámara de la Asociación Americana de Enfermería aprobó un programa con el mismo fin. Dos años después, en 1952 se realizó el lanzamiento de la revista Nursing Research y por último 1956 nace la American Nurses Fundación la cual proporcionó becas para la investigación, consolidándose para los años setenta cuando se fortalece la investigación en enfermería. Tal como acota Bums y Grove (2012) en la década de los años cincuenta y setenta del Siglo XX, "surgen enfermeras investigadoras como Peplau y Herdenson, que inician estudios sobre los contenidos teóricos de la enfermería (p.1). Lo anterior evidencia que a medida que la enfermería evolucionaba, empezaba a ser considerada una ciencia, lo cual amerita la construcción de su propio cuerpo de conocimiento a través de la investigación científica.

A partir de estas primeras investigadoras teorizantes empiezan a surgir más investigaciones en el campo de enfermería iniciándose así la era de la investigación

científica orientada a la búsqueda y descubrimiento de nuevos conocimientos y basada principalmente problemas de índole clínico que dio como resultado que estos impactaran en su práctica diaria. Toda esta trayectoria de la nascente función de investigación de la enfermería tuvo grandes repercusiones en el desarrollo profesional del futuro tanto en la vertiente de salud orientada al cuidado humano así como en la vertiente universitaria en la cual busca aumentar sus conocimientos a través de estudios de postgrados como también docente del nuevo profesional dentro de las universidades.

Evolución de la Investigación en la Enfermería en el Área Salud

Toda profesión está construida sobre una base de conocimientos, razón por la cual enfermería siempre ha tenido en consideración el valor de la investigación en el campo de la salud y conforme la profesión avanza hacia su excelencia, resulta necesario ir tras la búsqueda del conocimiento sobre la base de su práctica abarcando aspectos científicos, tecnológicos epistemológicos y filosóficos en el contexto salud.

De allí, que la enfermera en el campo de la salud ha precisado de continuar realizar investigaciones para su desarrollo personal y profesional así como en la búsqueda de soluciones a problemas de salud que den respuesta a las necesidades planteadas por los usuarios de sus cuidado a fin de ofrecerles un bienestar biopsicosocial. Según Simris y Price (1989), “las enfermeras precisan investigar con el fin de incrementar el cuerpo de conocimientos de forma constante, como lo hace cualquier rama del saber humano” (p.168). En este contexto la investigación es responsabilidad de cada uno de los profesionales de esta ciencia, ya que con los resultados obtenidos estos le permiten ofrecer cuidados de calidad de manera individual, familiar o colectiva.

Al respecto Sánchez y otros (2005) consideran la investigación como: “una actividad humana de carácter social mediante la cual las personas descubren la existencia de nuevas cosas...encuentran las maneras de intervenir en el desarrollo de los procesos naturales y sociales, para cambiar consecuentemente sus efectos y sus causas” (p.193). Lo señalado evidencia la importancia de la investigación científica en toda actividad del ser humano en especial en lo que respecta a la salud campo en el cual la enfermería desempeña un papel activo y protagónico por ser elemento primordial del cuidado humano. Además con el reconocimiento de la enfermería como ciencia, esta ha sido encaminada hacia la práctica investigativa, tal como lo demuestra el hecho de la existencia de diversas teorías y modelos que le proporcionan un marco teórico referencial para el perfeccionamiento de su práctica y cuidado humano.

No menos importante es de señalar, el denominado *proceso de enfermería*, el cual se refiere a un conjunto de pasos sistematizados: valoración, planificación, ejecución y evaluación que permiten identificar las necesidades presente en un usuario permitiendo llegar a un diagnóstico de enfermería con la finalidad de llevar a cabo un plan de cuidado individualizado que ayude al profesional de la enfermería a satisfacer las necesidades del paciente, con el fin de mantener y preservar la integridad

biopsicosocial del individuo.

Al implementar la enfermería, este proceso se hace uso del método científico lo que deja entrever la importancia de los hallazgos encontrados a través de la investigación referida a la salud, lo cual proporciona una fundamentación teórico práctico para su desempeño profesional, crecimiento personal y el bienestar holístico de los usuarios que reciben cuidado humano basado en el humanismo y la investigación científica. En esta vertiente las investigaciones fueron y son encaminadas al cuidado humano siempre pensado en brindar cuidados de calidad a los usuarios que así lo ameriten. Las publicaciones, revista, libros, foros y congresos, desarrollo de pautas informes de investigación, protocolos, y síntesis de hallazgo, entre otros están dirigidos a la promoción y fomento de la salud, prevención de las enfermedades, abarcando de gran manera el campo de la salud en sus investigaciones, paso importante que proporcionó la enfermería antes de entrar al mundo de la educación universitaria al asumir su formación y la de los nuevos profesionales de enfermería.

Evolución de la Investigación en la Enfermería en el Ámbito Universitario

En la actualidad con los cambios y transformaciones que ocurren en el mundo global en especial en lo referente a los avances científicos y tecnológicos hacen que la enfermería tengan que cubrir una gran variedad de roles y funciones: cuidar, educar, formar el nuevo talento humano, ser crítica, reflexiva, humanista y empática, aumentando así sus responsabilidades y ampliando su campo de acción hacia la investigación. Bajo esta premisa, la formación del profesional de enfermería en las universidades ha permitido que estos profesionales incursionen en el campo de la investigación de manera continua, adquiriendo los conocimientos, las habilidades y destreza para realizar investigaciones científicas de acuerdo a nivel de pre grado o post grado en que se encuentre, sin embargo, estas investigaciones en su mayoría son llevadas a cabo para cumplir con las competencias que exige el programa o carrera de formación de la enfermería, evidenciándose que al egresar solo una minoría es la que continúa realizando investigaciones.

Por ello, hay que insistir tal como lo señalan Bums y Grove (2012) que, “el rol de la enfermería en la investigación generar una base de conocimientos científicos y utilizar esta evidencia de investigación en la práctica requiere la participación de todas las enfermeras en varias actividades de investigación” (p. 27). Resulta conveniente señalar que, a medida que crece y se desarrolla este profesional en esa misma medida deben crecer las funciones inherentes a su profesión, sin embargo, resulta que la función investigativa de la enfermería va quedando a un lado, separada de las otras funciones.

Dentro del mismo contexto, la enfermería tiene una responsabilidad no solo a nivel de salud sino también en su función docente como formadora de los futuros profesionales de enfermería por partida doble: tanto en los establecimientos de salud como en las universidades. En este orden de ideas los mismos autores Bums y Grove acotan: “la

investigación en enfermería también es necesaria para generar conocimientos sobre la educación, la administración, servicios sanitarios..., para aportar experiencias de aprendizaje de alta calidad a los estudiantes de enfermería” (p. 4).

Sin dudas, hoy se considera que enfermería sigue evolucionando y adaptándose a los cambios al irse insertando en estudios doctorales en el campo educativo que hacen hincapié en la investigación científica donde no solo cumplen las competencias de investigación requeridas si no en el que son motivadas(os) desde el inicio a incursionar y mantenerse en el campo de la investigación. Con este objetivo, en un quinto nivel de estudio, los profesionales de enfermería adquieren las herramientas necesarias para el desarrollo de tesis con visión científica, artículos para ser publicados en revistas prestigiosas tanto en el campo educativo como de salud e incluso a desarrollar libros científicos.

En resumen, es de mencionar que, la enfermería con su función investigadora tendría que abarcar espacios de tipo investigativo fuera y dentro del escenario de salud debido a que su ámbito de trabajo es amplio: establecimientos de salud hospitalarios, comunitarios y a nivel de docencia en universidades donde las enfermeras han asumido la responsabilidad de formar a sus profesionales, de iniciar investigaciones encaminadas a incrementar su cuerpo disciplinar. Además con la introducción de la enfermería en los estudios de maestrías y doctorados se ha ido fortaleciendo la investigación científica en esta profesión siempre en búsqueda de soluciones necesarias que demanda la sociedad actual.

Conclusiones

La enfermería es una profesión que actúa en varias dimensiones: cuidado humano, docencia, investigación, administración, razón por la cual ella debe asumir todas sus funciones ya que las mismas son las que dirigen sus actividades durante su ejercicio profesional sea en el ámbito de salud o el ámbito de formación de profesionales de la enfermería. Por lo tanto, la enfermería como ciencia con un cuerpo de conocimiento ha necesitado mantenerse constantemente actualizada, lo que ha implicado que ella se encuentre inmensa en el campo de la investigación permanentemente.

Además en el contexto actual de globalización humanística-científica la enfermería como ciencia hace uso del método científico al utilizar metodología para la formulación de diagnóstico y aplicación del proceso de enfermería y como toda profesión está consciente del deber que tiene de plantearse preguntas que susciten la investigación en busca de alternativas innovadoras en el contexto social y de la salud en la que estamos viviendo.

Por último, el cuidado de la salud ha significado, desde siempre para la enfermería un compromiso fundamental por lo que se requiere, en este siglo mayor competencia científica en cuanto a investigación se trata. Igualmente en el campo educativo para formar profesionales integrales con visión humanista, crítica y reflexiva y con un

amplio conocimiento validado por las investigaciones realizada por esta profesión. Y es de afirmar que para enfermería resulta muy valioso la investigación en estos dos contextos el de salud y la educación ya que ambos guardan relación con la esencia de enfermería: cuidar y educar.

Nota

[*]Licenciada en Enfermería. Máster en Atención Primaria en Salud. Docente en enfermería. Doctoranda en Ciencias de la Educación – UPEL-IMPM

Referencias

- Bums, N y Grove, S. (2012). *Investigación en enfermería. Desarrollo de la práctica Enfermería Basada en la Evidencia Elsevier España, S.L*
<http://media.axon.es/pdf/89574.pdf>
- Sánchez y otros. (2005). *Salud Pública y Enfermería Comunitaria* 2da edición. Editorial: McGraw Hill Interamericana vol. I Aravaca: Madrid
- Simris y Price. (1989). *Administración de los Servicios de Enfermería*. McGraw Hill Madrid.
- Torres, M. (1995). *Enfermería Básica*. (1era ed.) Colegio Universitario de los Teques Cecilio Acosta. Caracas: Venezuela.